

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І АВТОМАТИКИ

Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ

АВТОМАТИЗАЦІЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ТА ПРОЦЕСІВ.
ПОШУК МОЛОДИХ

Збірник наукових праць

18-20 ТРАВНЯ 2010 Р.
М. ДОНЕЦЬК

Опубликовано:

[Шевченко В.В., Лизан И.Я., Омельченко Л.Н. Обоснование допущений при моделировании ветроэнергетической установки // Сборник научных трудов X международной научно-практической конференции аспирантов и студентов "Автоматизация технологических объектов и процессов" (18-20 мая 2010 г.) – Донецк: ДонНТУ, 2010. - С. 200-202].

ОБОСНОВАНИЕ ДОПУЩЕНИЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

Шевченко В.В., Лизан И.Я., к.т.н., доценты,
Омельченко Л.Н., ст. преподаватель
(Украинская инженерно-педагогическая академия г. Харьков, Украина)

В структуру электроэнергетики Украины основной вклад вносит тепловая энергетика классического типа и атомная электроэнергетика. В то же время, существует значительная группа потребителей, централизованное электропитание которых от энергосистемы является менее рентабельным. В этом случае практический интерес представляет исследование возможностей вероэнергетических установок как наиболее экологически чистого источника электроэнергии локальных потребителей малой мощности, адаптируемого с климатическими условиями Украины.

Исследование характеристик ветроэнергетических установок (ВЭУ) предполагает учёт воздействия на их работу формы сечения лопасти турбины (рис.1; рис.2). Обычно эти формы отличаются нижней поверхностью сечений. Насимметричные формы крыльев оптимизированы для создания наибольшей подъемной силы, при которой нижняя сторона крыла наиболее близка к траектории движения воздуха. Важнейшими характеристиками, которые следует учитывать при построении модели ветроэнергетического объекта, являются: угол атаки α ветра на плоскость крыла, отношение подъемной силы к силе тяги, (L/D) , а так же коэффициенты тяги и подъёма (рис.3) [1]. Так, угол атаки α определяет значение максимальной силы и является наиболее эффективным критерием настройки поворота лопастей ветротурбины.

Коэффициент тяговой силы крыла C_D может быть рассчитан:

$$C_D = \frac{D}{0,5 \cdot \rho \cdot V^2 \cdot A_b}$$

где: D - тяговая сила; ρ - плотность воздуха; V - скорость воздушного потока, обтекающего крыло; A_b - площадь сечения (произведение длины зоны сечения на ширину). Коэффициент подъемной силы крыла (C_L):

$$C_L = \frac{L}{0,5 \cdot \rho \cdot V^2 \cdot A_b}$$

Величина подъемной силы и силы тяги пропорциональны величине вырабатываемой электроэнергии. Каждое крыло имеет определенный угол атаки, при котором отношение подъемной силы к силе тяги максимально.

В дальнейшем, для моделирования процессов с целью определения факторов повышения эффективности ВЭУ, приемлемо воспользоваться расчетной диаграммой векторов распределения сил, действующих на лопасти ветрогенератора (рис.4).

Рисунок 1 - Возможные формы сечений крыла: а, б, с - несимметричной сечения крыла; d - симметричная сечения крыла

Рисунок 2 - Зоны низкого (3) и высокого давления (4) вокруг сечения крыла в воздушном потоке (1-2). 5-6 - зона действия подъемной силы.

Рисунок 3 - Графики зависимостей отношения силы тяги (L) к подъемной силе (D); коэффициента тяги C_L и коэффициента подъёма C_D от величины угла атаки α ветра на плоскость крыла ВЭУ типа P-250

Величина и направление тяговой силы изменяется в связи с изменением относительного угла ветра θ и величины радиуса r вдоль оси лопасти ветротурбины.

Так как тангенциальная скорость u уменьшается по направлению к центру вращения, то относительный угол падения ветра θ резко возрастает.

Полный вращающий момент, Q , действующий на ротор, может быть рассчитан, как сумма всех вращающих моментов, направленных по оси лопасти ветротурбины, умноженный на число лопастей. Полная мощность,

Рисунок 4 - Диаграмма векторов распределения сил, действующих на лопасти ветрогенератора

вырабатываемая ветрогенератором, равна произведению полного вращающего момента Q на значение угловой скорости ротора генератора ω . Мощностные расчеты подчиняются теории ветротурбин. Учет влияния скорости ветра на эффективность функционирования ВЭУ следует выполнять пошагово (с интервалом в 1 м/с) в пределах операционного ряда изменения скорости ветра для ветротурбины, (т.е. между входом и выходом воздуха).

Перечень ссылок

1. Вибір конструктивних рішень вітроенергетичних комплексів малої і середньої потужності: матеріали міжнародній науково-практичній конференції [„Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України“]. (Харків, 9 – 10 жовт.2008 р.), Вісник ХНТУСГ”, вип.73, Т. 1.- 2008.- С.128-131.

60	Мельничук А.С., Гавриленко Б.В.	Идентификация технического состояния подшипников качения.....	165
61	Гришко С.А., Гавриленко Б.В.	Прстрій контролю пробуксовки стрічки конвеєрної установки	167
62	Нефедов С.Ф., Дробязко О.Н.	Автоматизация процессов проектирования технических систем безопасности электроустановок ..	169
63	Шатилова Е.Е., Оголобченко А.С.	Подсистема сбора информации при оперативно-диспетчерском управлении процессом проветривания шахты.....	172
64	Лазарева М.В., Борисенко В.Ф.	Анализ диаграмм ускорений, рывка и усилий в шахтных подъёмных установках.....	176
65	Петреть О.Ю., Рак О.М., Саулін В.К.	Про основні підходи щодо ефективності захисту електрообладнання від пилу	179
66	Рак М.О., Рак О.М.	Про особливості маркування електрообладнання, що використовується в зонах з можливим утворенням пилу	182
67	Куксин И.Ю., Федоров М.М.	Расчёт разветвлённых электрических цепей с нелинейными реактивными элементами.....	184
68	Носов И.А., Фёдоров М.М.	Расчёт электрических цепей с треугольником нелинейных сопротивлений	187
69	Васильков М.Ю., Никулин Э.К.	Исследование динамических характеристик шахтной вентиляционной установки в пусковом режиме	190
70	Богданов А.Н., Никулин Э.К.	Исследование динамических характеристик разгрузочного устройства скипового подъёма.....	194
71	Эмерзиян П.Ф., Сивокобыленко В.Ф.	Расчёт переходных процессов в магнито-связанных электрических цепях	197
72	Шевченко В.В., Лизан И.Я., Омельченко Л.Н.	Обоснование допущений при моделировании ветроэнергетической установки.....	200
73	Чернюк А.М.	Анализ характеристик многослойной структуры «Электролитический заземлитель - грунт»	203
74	Игнатъев М.В., Игнатъев В.М.	Концепция процессов обеззараживания питьевой воды	206
75	Бурлака А.Н., Скубченко А.Г.	Экспериментальное исследование параметров испытательного стенда для обкатки приводных блоков скребковых конвейеров.....	209
76	Федоров М. М., Будишевский В.А., Резников А.И., Ткаченко А.А.	Электромеханические характеристики электроприводов с переменными моментами инерции и сопротивления.....	213
77	Чорноус Е.В., Богданов Д.А.	Быстродействующий способ определения поврежденной фазы шахтной участковой сети.....	216
78	Кочин А.Е., Чорноус И.С.	О сравнении двух путей численного определения поврежденной фазы в сети с изолированной нейтралью.....	218

79	Горлова А.А., Кривцов А.А., Маренич К.Н.	Регулятор роторного тока как средство автоматического управления разгоном электропривода одноконцевой откатки.....	220
80	Максимчук Н. И., Ставицкий В. Н.	Обоснование структуры вентиляционного электропривода шахтного аккумуляторного электровоза.....	224
81	Бондарев А.Г., Махно А.А., Заболотный И.П.	Анализ определения расчётных потерь электроэнергии в электрических сетях на основе эквивалентирования графика нагрузок.....	227
82	Дудин А.П., Еремина Т.В., Юневич Б.А., Ставицкий В.Н.	Мониторинг состояния изоляции электроустановок до 1000 В с глухозаземлённой нейтралью.....	230
83	Юневич Б.А., Ставицкий В.Н.	Разработка регулятора нагрузки добычного комбайна с частотно-управляемым приводом подачи.....	231
84	Шевчук Л.С., Шлепнёв С.В.	Исследование характеристик насосов с мокрым ротором, используемых для отопления и прокачивания холодной воды	234
85	Лучанинов В.Ю., Атрошенко О.С., Жарков В.Я.	Проектирования та будівництва присадибної ВЕУ.....	236
86	Малтабар О. М., Чекавский Г.С.	Дослідження методів попередньої ідентифікації параметрів асинхронного двигуна.....	238
87	Мельников Б.И., Ставицкий В.Н.	Пути совершенствования тягового привода шахтного электровоза.....	241
88	Фокин И. В., Милячакова Е. А., Ягубов З. Х.	Способ определения технического состояния насосных агрегатов.....	243
89	Хороших С.А., Чекавский Г.С.	Исследование зависимости основных видов электромагнитных потерь в асинхронном двигателе от режима работы	246
90	Шадрина Л. К., Ягубов З. Х.	Проблемы моделирования процессов транспортировки нефти магистральными трубопроводами	250
91	Avilova N.	Mathematical modeling medial indices of brain.....	252
92	Маренич О. К., Гулина Д. В., Пеньков О. В.	Упрощённая тепловая модель вентиляционного реактивного двигателя.....	255
93	Исасев Ю.А., Зайцев В.С.	Использование нечёткой логики для управления асинхронным электроприводом рольганга.....	257
94	Трандафілов В.М., Толочко О.І., Божко В.В.	Особливості градієнтного метода ідентифікації моменту інерції електропривода.....	260